

ЦВЕТОТЕРАПИЯ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕТОД БОРЬБЫ СО СТРЕССОМ**Бугенова А.А.***Магистрант ТКИЛП, Алматинский Технологический университет***Жуматай Ж.***Магистрант ТКИЛП, Алматинский Технологический университет***Исмаилова Р.Б.***Асс. проф. АТУ, Алматинский Технологический университет***Тукунова К.Т.***Ассоц. проф., Алматинский Технологический университет***COLOUR THERAPY AS AN ALTERNATIVE METHOD OF STRESS MANAGEMENT****Bugenova A.***Master's student of TCILP, Almaty Technological University***Zhumatay J.***Master's student of TKILP, Almaty Technological University***Ismailova R.***Ass. Prof. ATU, Almaty Technological University***Tukenova K.***Associate Prof., Almaty Technological University***Аннотация**

Статья рассматривает актуальную проблему стресса в условиях современного ритма жизни, подчеркивая его влияние на психологическое и физическое здоровье. В качестве одного из методов борьбы со стрессом выделяется цветотерапия (хромотерапия), использующая цвет и свет для лечения.

Исследуются исторические корни и философские взгляды на цвет, а также его воздействие на эмоциональное и физическое состояние человека. Приведены примеры воздействия различных цветов на здоровье, такие как улучшение работы мозга, стабилизация психоэмоционального состояния и снижение стресса. Описаны техники хромотерапии, включая визуализацию и использование цветочных фильтров.

Статья подчеркивает, что стресс — это нормальная реакция организма, а не болезнь, и акцентирует важность использования цветотерапии как дополнение к другим методам управления стрессом. В заключение отмечается, что цвет может обогатить нашу жизнь и повлиять на наше настроение, что открывает возможности для применения в различных сферах.

Abstract

The article considers the actual problem of stress in the conditions of modern rhythm of life, emphasising its influence on psychological and physical health. Colour therapy (chromotherapy), which uses colour and light for treatment, is highlighted as one of the methods to combat stress.

The historical roots and philosophical views on colour are explored, as well as its effects on the emotional and physical state of a person. Examples are given of the effects of different colours on health, such as improving brain function, stabilising psycho-emotional state and reducing stress. Chromotherapy techniques including visualisation and the use of colour filters are described.

The article emphasises that stress is a normal reaction of the body, not a disease, and stresses the importance of using colour therapy as an adjunct to other stress management techniques. It concludes by pointing out that colour can enrich our lives and affect our mood, which opens up possibilities for application in various fields.

Ключевые слова: стресс, дистресс, цветотерапия, хромотерапия, цвет, свет.

Keywords: stress, distress, colour therapy, chromotherapy, colour, light.

При условиях современного ритма жизни, постоянной загруженности и напряжения стресс является естественной реакцией на вышеперечисленные факторы. Все чаще причиной многих психологических и телесных болезней становится именно стресс. По данным статистики, приведенной в статье Столыпинского вестника в 2023 во всем мире 77% людей, регулярно испытывают физиологические и психологические симптомы, связанные со стрессом. 54% людей признаются, что эта болезнь является основной причиной постоянных конфликтов с близкими людьми, ухудшением здоровья, потерей работоспособности [1].

В нынешнее время данная проблема стоит остро и является актуальным объектом внимания учёных из различных областей знаний, которые стремятся найти выход из ситуации. Однако выбирая способ решения данной проблемы нужно также обратить внимание и необычные методы, которые будут доступны всем. Одним из них является цветотерапия [2].

Цветотерапия (или хромотерапия) — это альтернативное средство, использующее цвет и свет для лечения физического или психического здоровья. И хотя цветотерапия остается «серой зоной» в

медицине, энтузиасты с восторгом отмечают ее влияние [3].

С древних времен цвет всегда завораживал и удивлял человечество, оставаясь одной из тайн жизни. Например, египтяне создавали специальные комнаты для исцеления в своих храмах, которые были спроектированы таким образом, чтобы солнечные лучи преломлялись в цвета спектра. Люди, нуждающиеся в лечении, могли зайти в помещение, излучающее требуемый цвет. Индия также славится своей яркой палитрой цветов. Основы традиционной индийской аюрведической медицины были заложены около 4000 лет назад, где в лечении использовались драгоценные камни и минералы, содержащие семь космических лучей (Уилс, 2013). Загадочным является то, что цвета радуги всегда проявляются в одном и том же порядке. Многие философы, начиная с Аристотеля, пытались объяснить это явление как результат смещения белого и черного, отражая свет и тень в природе (Бенсон, 2000). Наблюдая за цветами в природе, например, за окраской на рассвете и закате, они предполагали, что белый свет с небольшой тенью создает красный цвет. В своей первой теории цвета Аристотель выделил четыре цвета, которые соответствуют четырем элементам: воду, землю, воздух и огонь.

Таким образом, цвет — это лишь форма энергии, и, как любая энергия, она способна влиять на процессы, проходящие в нашем организме. Некоторые исследователи, например, биолог Э. Шноль, считают даже, что по нервным волокнам в нашем организме движутся не электромагнитные импульсы, а цветовые потоки [3]. Надо отметить, что воздействие цвета на эмоциональное состояние человека эффективно задействовано в работе как в психотерапии, так и в психиатрии, однако это по-прежнему не является обыденной практикой для большинства.

Энергия цвета важна для жизни каждого человека. Особенно это актуально для людей, проживающих в регионах с продолжительными зимами, так как в этот период существует острый недостаток ярких цветов в окружающей среде. Ввиду недостатка данного вида энергии наступает цветовой голод, который выражается в подавленном состоянии, чувстве необоснованной тревоги, снижении работоспособности, а также хронической усталости [4].

Ниже приведены примеры влияния различных цветов на состояние человека:

1. Красный: оказывает болеутоляющее действие на нервную систему.

Лечит кожные воспалительные заболевания (ветрянка, оспа). Увеличивает число эритроцитов в крови, поэтому с успехом применяется для лечения детской анемии и апатии. Благоприятно влияет на пищеварение, а также повышает физическую активность.

2. Оранжевый: лечит апатию у детей. Анемическое состояние и малокровие поддаются лечению желто-оранжевыми лучами. Нормализует число эритроцитов и гемоглобина в крови. Рекомендуют

при переутомлении. Положительно воздействует на органы дыхания (воспаление легких, бронхит).

3. Желтый: активизирует деятельность мозга и интеллектуальное мышление. Облегчает состояние при бронхите.

4. Зеленый: приводит в норму глазное давление, повышает остроту зрения. При воздействии этого цвета у человека повышается жизненный тонус и создается реальное чувство отдыха. Необходим при нервной раздражительности и нестабильном кровяном давлении. Повышает концентрацию внимания.

5. Голубой: рекомендуется при заболеваниях печени и нагноении ран, болезнях кожи. Успокаивает нервных больных.

6. Синий: стабилизирует состояние при психозах человека. Снижает напряжение в мышцах. Положительно влияет на работу сердца.

7. Фиолетовый: применяется как болеутоляющее средство у буйных больных.

8. Коричневый: даёт ощущение спокойствия, защищённости. Улучшает процесс пищеварения.

9. Черный: черный цвет обладает свойством поглощает все цвета спектра. Соединяет в себе все лечебные свойства. Рекомендуется как общеукрепляющее людям с ослабленным здоровьем, но его не должно быть очень много.

10. Серый: серый цвет проявляет возможные будущие заболевания. Например, если белки глаз, ногти и кожа приобретают серый оттенок, значит в организме скапливается слизь (полость носа, грудная клетка, желудок, кишечник). Серый хорошо помогает успокаивать расстроенные нервы. Рекомендуется серебристо-серый цвет при бессоннице.

11. Белый: заряжает человека бодростью, активизирует желание действовать [6].

При вопросе о техниках хромотерапии, существует две основные. Она может проводиться либо с помощью зрения, то есть при взгляде на определенный цвет в надежде, что он вызовет желаемый отклик в вашем теле, либо путем прямого отражения определенных цветов на части тела.

Терапевты, использующие данную методику, считают, что цвет может проникать в наше тело либо через глаза, либо через кожу. Каждый цвет, который мы видим, имеет свою длину волны и уникальную частоту. Каждая уникальная частота по-разному влияет на человека и используется в разных целях. Теплые цвета обычно используются для стимулирующего воздействия, а холодные - для успокаивающего [7].

Однако не стоит забывать, что влияние цвета на эмоциональное и физическое состояние каждого человека может быть уникальным. Важно помнить, что два человека не могут одинаково реагировать на тот или иной оттенок, поэтому лучше всего экспериментировать с разными цветами, чтобы понять, какой из них лучше всего подходит каждому человеку.

Техники, направленные на включение цветотерапии в повседневную жизнь, включают в себя цветовую визуализацию, цветное дыхание и создание

насыщенных цветом помещений с помощью цветочных фильтров или приборов для светотерапии [8].

Подводя итоги данного исследования вопрос борьбы со стрессом, по-прежнему остается актуальным для всего населения. Однако важно осознавать, что стресс все-таки не является болезнью и прямым отклонением от психической нормы, как, например, психоз или депрессивные расстройства.

Стресс — это специфическое эмоциональное состояние, которое активизирует все силы нашего организма, поэтому не следует пытаться искоренить его, но важно противостоять неблагоприятным проявлениям, чтобы иметь возможность контролировать собственный организм. Среди негативных последствий выделяются такие, как нервное истощение и, наоборот, перевозбуждение и повышенная агрессивность - их проявление и усугубление надо стремиться убирать при первых признаках, в чем и может помочь цветотерапия. Помогает она и при дистрессе - особой разновидности стресса, связанной с тяжелыми переживаниями и невозможностью решить жизненно важные проблемы.

Длительная физическая и психоэмоциональная нагрузка - отличный повод опробовать на себе цветотерапию. Цвет не только делает нашу жизнь ярче, но и воздействует на наши мысли и поступки, определяя настроение [9]. Знания о восприятии цветов можно рационально использовать в различных областях: дизайне, психологии, маркетинге и других областях.

Список литературы

1. Пронина В.А./ ВЛИЯНИЕ СТРЕССОВЫХ СИТУАЦИЙ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА / Научный сетевой журнал «Столыпинский вестник» №3/2023. – С. 1-2

2. Б.61 Психология стресса и методы его профилактики: учебно-методическое пособие / Авт.-сост. – ст. преп. В.Р. Бильданова, доц. Г.К. Бисерова, доц. Г.Р. Шагивалеева. – Елабуга: Издательство ЕИ КФУ, 2015 – 142 с., - 4 с.

3. Rakesh Gupta/ COLOR THERAPY IN MENTAL HEALTH AND WELL BEING / International Journal of All Research Education and Scientific Methods (IJARESM), ISSN: 2455-6211, 2021

4. Прохоров В.Д. Индивидуально - психологическое восприятие человеком цвета // Вестник науки - 2019. - №6(15). - С. 299-304

5. Бектаева А. Э./ Цветотерапия: психология цвета/ Научный журнал «Проблемы современной науки и образования» Электронный ресурс

6. Кондратьев С. А. «Влияние цвета на человека. Психология цвета. Цветотерапия» Исследовательская работа Кемерово 2023 С. – 13

7. Портал «<https://www.verywellmind.com/>», материал Toketemu Ohwovoriole «Color Therapy Types, Techniques, and Benefits», 2024, URL: <https://www.verywellmind.com/color-therapy-definition-types-techniques-and-efficacy-5194910> Дата обращения: 02.10.2024

8. Портал «<https://www.regain.us/>», материал «The Power Of Color Therapy: Understanding The Basics», 2024, URL: <https://www.regain.us/advice/therapist/what-is-color-therapy-what-is-it-for-and-is-it-right-for-me/> Дата обращения: 02.10.2024

9. Личутина С. А., Голубина О. А., Агеева О. Н., Юшманова Е. В. Цветотерапия - доступный метод борьбы со стрессом <https://cyberleninka.ru/article/n/tsvetoterapiya-dostupnyy-metodborby-so-stressom> 2022 Дата обращения: 22.09.2024